

ÁSIA CENTRAL**AUTONOMIA E ESTRATÉGIA NA ÁSIA CENTRAL:
INFRAESTRUTURA, PARCERIAS E INFLUÊNCIA REGIONAL***Danielle Makio***Turquia e Cazaquistão estreitam laços [1]**

Durante visita oficial do presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev à Turquia, as duas nações assinaram 20 acordos de cooperação em áreas como energia, transporte ferroviário, mineração, saúde, educação, tecnologia e inteligência artificial. Nesse cenário, destacam-se o acordo entre as estatais petrolíferas Turkish Petroleum Corporation e NC Kazmunaygaz JSC, e a parceria no transporte de cargas através do Corredor do Meio, que conecta Ásia e Europa. O encontro é o quinto na esteira de uma série de reuniões que, juntas, evidenciam a busca mútua por maior cooperação entre os países.

Para o Cazaquistão, estreitar laços com a Turquia faz parte de um projeto nacional de busca por maior autonomia estratégica no qual a garantia de uma grande diversificação de parcerias internacionais se faz indispensável. Para Astana, é através deste caminho que o país pode consolidar de forma robusta sua posição como centro logístico e econômico na Eurásia. Nesse contexto, a aproximação com Ancara permite ao país ampliar sua margem de manobra frente à crescente presença de potências como Rússia e China na região, fato que pode ameaçar a capacidade decisória dos Estados locais. Já para a Turquia, o estreitamento de laços com o Cazaquistão integra uma estratégia de reforço da influência regional. Nesse sentido, mobilizando as raízes étnicas túrquicas compartilhadas com os países da Ásia Central, Ancara vem articulando novas parcerias diplomáticas que lhe permitam consolidar sua presença e avançar interesses estratégicos na região.

*São Paulo, julho de 2025***Afganistão fecha acordo milionário com Uzbequistão [2]**

O Afeganistão assinou uma série de acordos multimilionários com o Uzbequistão voltados ao setor energético. Entre os muitos pontos abordados, destacam-se a (i) construção de usinas hidrelétricas e de linhas de transmissão de eletricidade e a (ii) criação de infraestrutura voltada à facilitação do comércio de energia entre os países. Os acordos representam uma tentativa clara de fortalecer a infraestrutura energética afegã com foco no aumento da produção e na consolidação de fontes de receita mais diversas e robustas. Para o governo do

Talibã, a parceria com o Uzbequistão se insere, ainda, em um projeto mais amplo de busca por legitimidade e de estabilização político-econômica em meio à região.

Para Tashkent, que seguiu com a formalização das negociações mesmo sem reconhecer abertamente o governo Talibã, o acordo permite reforçar sua posição como ator central na Eurásia, especialmente no setor energético. A parceria evidencia a busca de ambos os Estados por interdependência estratégica, na qual investimentos em infraestrutura crítica podem funcionar como instrumento de influência e integração regional, criando uma rede de interesses mútuos que, em longo prazo, tende a fortalecer a estabilidade do corredor energético regional. Apesar disso, a execução prática desses projetos dependerá da capacidade de ambos os governos de garantir segurança, investimento contínuo e gestão eficaz, fatores determinantes para que a parceria produza resultados concretos e sustentáveis.

São Paulo, julho de 2025

Mudanças no Parlamento do Cazaquistão [3]

O presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev propôs, recentemente, uma reforma significativa do sistema legislativo nacional centrada na transição do parlamento bicameral para unicameral, eliminando assim o Senado. A proposta será submetida a um referendo nacional previsto para 2027, após um período de debate público e consulta com especialistas e a sociedade civil. Segundo o governo, a medida busca simplificar o processo legislativo, aumentar a eficiência do parlamento e fortalecer a responsabilização política, inserindo-se em um conjunto mais amplo de reformas institucionais que o país vem implementando nos últimos anos como forma de sinalizar modernização política e fortalecimento democrático.

Ao reduzir a complexidade legislativa e potencialmente agilizar decisões políticas, o governo busca criar um ambiente institucional mais previsível para parcerias internacionais e investimentos estratégicos. A proposta também indica uma tentativa de alinhar a governança interna com as demandas externas de maior visibilidade e relevância regional, posicionando o Cazaquistão como ator capaz de combinar reformas estruturais internas com diplomacia e acordos estratégicos multilaterais.

Os recentes movimentos no Cazaquistão, na Turquia e no Afeganistão evidenciam uma tendência comum de países da Ásia Central e do entorno de busca por maior autonomia estratégica através da diversificação de parcerias internacionais e do fortalecimento de infraestrutura crítica. É nesse contexto que, ao longo de 2025, acompanhamos o aprofundamento de parcerias entre nações centroasiáticas com outros atores, como a Rússia, que vem desenvolvendo um amplo programa nuclear junto a países como o Uzbequistão e o Cazaquistão; e a União Europeia, que a longo do ano realizou uma série de reuniões e eventos junto a países da região, corroborando não somente o sucesso dos esforços de atores locais, mas também o interesse compartilhado por demais Estados no que diz respeito à Eurásia. No caso do Cazaquistão, a assinatura de múltiplos acordos

com a Turquia e a proposta de transição para um parlamento unicameral refletem uma estratégia articulada de modernização institucional e ampliação da influência regional. Nesse sentido, explicitam-se não apenas os esforços diplomáticos, mas o entendimento do regime político no poder acerca da importância da modernização como forma de facilitar a interlocução com parceiros em potencial, em especial os ocidentais. Já o Uzbequistão, ao firmar acordos energéticos com o Afeganistão, busca consolidar sua capacidade produtiva e reforçar laços econômicos regionais, evidenciando a preocupação em relação à estabilidade regional e o escopo da diversificação de parcerias proposta pelo governo.

Além disso, os três casos destacam a importância de infraestrutura, tecnologia e integração econômica como instrumentos de projeção de poder e de negociação regional. O Corredor do Meio e os projetos de energia entre Afeganistão e Uzbequistão funcionam não apenas como rotas logísticas ou fontes de receita, mas como mecanismos estratégicos que ampliam a margem de manobra política e econômica dos Estados envolvidos. Ao mesmo tempo, tais iniciativas indicam que atores médios ou em desenvolvimento estão cada vez mais conscientes da necessidade de equilibrar relações com potências externas, como Rússia e China, sem depender exclusivamente delas, buscando consolidar sua posição e influenciar de forma mais autônoma a configuração geopolítica da região.

São Paulo, julho de 2025

REPÚBLICAS BÁLTICAS

PODER, DISPUTA E RESILIÊNCIA NO BÁLTICO: ‘RAIL BALTICA’, INCIDENTES COM A RÚSSIA E PRESSÕES SOBRE A UE

Getúlio A. de Almeida Neto

‘Rail Baltica’ começa a ser construída na Letônia [4][5]

Em julho, deu-se início à construção em larga escala da Rail Baltica, projeto ferroviário que irá conectar Estônia, Letônia e Lituânia, até a fronteira com a Polônia. Em 2019, a Finlândia também demonstrou interesse em participar do projeto. A concepção da ideia de uma ferrovia interligando os três países data desde 1994, sendo listada como um dos projetos prioritários no âmbito da rede de transporte da União Europeia em 2004. Em 2010, líderes dos três países assinaram um Memorando de Entendimento, pavimentando o caminho para o desenvolvimento do projeto. Já em 2020, as primeiras atividades de construção da linha iniciaram nos três países. Estima-se um investimento total de 15.3 bilhões de euros, dos quais cerca de 85% são financiados pela União Europeia, por meio do fundo “Mecanismo Interligar a Europa”. Ao final de 2025, prevê-se que 43% da linha principal terá sido finalizada.

A ferrovia irá percorrer 870 km ao longo dos três países da região a partir de energia elétrica e usará o padrão de bitola europeia (1.435 mm). Para além de possibilitar maior integração econômica e deslocamento de pessoas, o projeto tem como objetivo principal alinhar-se ao padrão ferroviário europeu e diminuir a dependência da Rússia ao abandonar o padrão das bitolas soviéticas (1.520mm). No contexto político mais abrangente das relações entre os Países Bálticos e a Rússia, a construção da ferrovia também tem o objetivo estratégico de facilitar a cadeia de suprimentos entre os três países e os países europeus e dificultar a utilização da linha férrea pela logística russa em um eventual cenário de guerra, conforme afirmado pelo próprio site da companhia.

São Paulo, julho de 2025

Lituânia pressiona UE para ignorar Hungria nas negociações de adesão à Ucrânia [6]

Antes do encontro de Primeiros-Ministros da União Europeia, realizado entre os dias 1 e 2 de setembro em Copenhague, Dinamarca, o governo lituano enviou uma carta a todos os países do bloco europeu pressionando-os para que uma ação decisiva e “irreversível” em relação às candidaturas de Ucrânia e Moldávia

fosse tomada. Em específico, o governo da Lituânia sugeriu que o veto húngaro ao início das negociações fosse ignorado, para que ao menos as negociações com estes dois países pudessem ter início imediato a fim de fomentar o moral ucraniano no contexto da guerra com a Rússia, e postergar a decisão final para o futuro.

As negociações com a Ucrânia, em específico, vêm sendo barradas pelo Presidente Viktor Orbán, da Hungria, sobretudo após ataques ucranianos ao oleoduto Druzhba, essencial para a Hungria e Eslováquia. Vilnius propõe iniciar negociações técnicas com a Ucrânia e a Moldávia sem Budapeste, deixando a aprovação formal para depois. Apesar do pleito lituano, a Comissão Europeia reafirmou que a abertura de capítulos de adesão ainda exige unanimidade dos Estados-membros. Nesse sentido, o episódio expõe não somente a falta de coesão dentre os países da União Europeia, cujas relações com a Rússia e proximidades com a frente do conflito influenciam em seus interesses, bem como a possibilidade de quebra institucional dos protocolos europeus basilares para a formação do bloco ao longo de sua história.

São Paulo, julho de 2025

[Estônia aciona o Artigo 4º da OTAN após caças russos violarem seu espaço aéreo \[7\]\[8\]\[9\]](#)

Segundo autoridades estonianas, três caças russos MiG-31 teriam violado o espaço aéreo do país báltico por cerca de 12 minutos sobre o Golfo da Finlândia em 19 de setembro. Em seguida, caças F-35 da Itália, estacionados na Estônia para a missão da OTAN “Policiamento Aéreo do Báltico”, interceptaram os russos, que deixaram a região. Segundo a mídia local, os caças MiG-31 teriam desligado sua comunicação por rádio com autoridades estonianas e não possuíam plano de voo, o que violaria as regras internacionais de tráfego aéreo. O episódio foi classificado por Tallin como uma grave ameaça e tentativa de provocação por parte de Moscou, alegando ter sido a quarta vez que aviões russos teriam violado o espaço aéreo estoniano em 2025. No dia 23, o Conselho da OTAN se reuniu após o acionamento do Artigo 4º do Tratado por parte da Estônia.

Segundo este dispositivo da aliança militar ocidental, qualquer Estado-membro pode solicitar reuniões emergenciais para consultas e discussões sobre temas como integridade territorial, independência política, ou segurança. Desde sua criação, foi apenas a nona vez que o Artigo 4º foi acionado, sendo a terceira vez desde o início da Guerra da Ucrânia, e apenas 13 dias após a Polônia também tê-lo acionado como consequência da suposta violação de seu espaço aéreo por drones russos. O encontro gerou um comunicado oficial no qual os países da OTAN reafirmam que utilizarão de todos os meios militares e não-militares para se defender de quaisquer ameaças, continuarão a apoiar a Ucrânia, e ressaltaram o comprometimento com o Artigo 5º, que prevê o princípio da defesa e ação coletiva dos países-membros em caso de ataque a um de seus territórios. Moscou negou as acusações e afirmou que suas aeronaves atuaram em conformidade com o

direito internacional, acusando a Estônia de não possuir provas que sustentem sua alegação, e que as acusações apenas elevam as tensões e o nível de hostilidade contra a Rússia.

As notícias do terceiro trimestre sobre os países bálticos trazem à tona os esforços históricos, e intensificados com a guerra na Ucrânia, do desvencilhamento da região de suas relações com a Rússia e com seu passado soviético, alinhados a busca por ainda mais aproximação política, econômica e de infraestrutura com a Europa Ocidental. No contexto da guerra, os países bálticos se colocam como os maiores apoiadores da Ucrânia e do regime de Volodymyr Zelensky, principalmente em razão da crescente apreensão em Tallinn, Riga e Vilnius sobre uma possível invasão de seu território por parte da Rússia.

São Paulo, julho de 2025

CÁUCASO

RECONFIGURAÇÃO E DISPUTAS NO CÁUCASO: RÚSSIA–AZERBAIJÃO, PAZ HISTÓRICA E VIRADA GEORGIANA

Jonathan Christian Dias dos Santos

[Tensão no Cáucaso: atritos entre Moscou e Baku levam a prisão de jornalista \[10\]](#)

No dia 1º de julho, o editor da agência estatal russa Sputnik em língua azeri, Igor Kartavykh, foi condenado a quatro meses de detenção por fraude, exercício ilegal de atividade empresarial e legalização de bens obtidos por meios criminosos. A prisão e condenação ocorreram dias após forças de segurança russas deterem mais de 50 azerbaijanos em Ecatemburgo. Desde a queda do avião da Azerbaijan Airlines, no Natal de 2024, em Aqtau, no Cazaquistão, as relações entre Rússia e Azerbaijão se deterioraram.

O governo de Ilham Aliyev alegou que a aeronave foi abatida acidentalmente por forças russas, que tentavam interceptar drones próximos ao Aeroporto Internacional de Grózní, em território russo. O Azerbaijão exigiu o reconhecimento e um pedido público de desculpas de Vladimir Putin. A solicitação foi atendida durante o encontro entre Aliyev e Putin, em Dushanbe, à margem da reunião do Conselho de Chefes de Estado da Comunidade dos Estados Independentes (CEI). Horas depois, as autoridades azeris libertaram Igor Kartavykh.

São Paulo, julho de 2025

[Armênia e Azerbaijão celebram histórico acordo de paz mediado por Washington \[11\]\[12\]](#)

Após uma rodada de negociações sem grandes avanços, realizada entre o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em julho, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, Armênia e Azerbaijão selaram, em 8 de agosto, um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. Entre os principais pontos do acordo está a concessão, por 99 anos, para que empresas norte-americanas explorem a chamada “Rota Trump para a Paz Internacional e a Prosperidade”, localizada próxima à fronteira com o Irã.

No mesmo dia, o vice-presidente do Parlamento da Armênia, Ruben Rubinyan, também afirmou que o país está pronto para normalizar as relações com

a Turquia, e destacou que o acordo de paz pode contribuir para a reabertura da fronteira entre os dois países, fechada desde 1993, e para o avanço de projetos de infraestrutura, como a restauração da linha ferroviária Kars–Gyumri e propostas para reconstruir a histórica ponte de Ani.

Como alternativa, Teerã propôs o Corredor de Araz, uma rota que atravessa seu próprio território, construída em cooperação com Baku, com o intuito de manter boas relações com o governo azeri, preservar a estabilidade regional e evitar intervenções militares.

São Paulo, julho de 2025

Opositor georgiano é preso e Ocidente fala em “virada para o Leste” [13][14]

Em 1º de julho, o líder do Partido Ahali, Nika Gvaramia, foi condenado a oito meses de prisão por um tribunal georgiano por se recusar a cooperar em uma investigação que busca esclarecer supostas irregularidades cometidas pelo ex-presidente Mikheil Saakashvili, figura pró-ocidente. Outras personalidades, consideradas mais alinhadas aos interesses ocidentais, como Giorgi Vashadze, ex-vice-ministro da Justiça, também foram condenadas por acusações semelhantes às feitas a Gvaramia.

Em setembro, a Comissão de Helsinque dos EUA apresentou um extenso relatório intitulado “From partner to problem: Georgia’s anti-American path”, no qual acusa o partido no poder, Sonho Georgiano, de se aproximar de Moscou, Teerã e Pequim, além de se afastar dos EUA. O relatório também aponta a necessidade urgente de aprovação do MEGOBARI Act, que visa impor sanções a autoridades e apoiadores do governo georgiano

É possível observar que o acordo entre Azerbaijão e Armênia, mediado por Donald Trump, fez com que Putin recuasse e evitasse um tensionamento maior com Baku, ao sul da fronteira russa, buscando conter a expansão da influência do eixo atlanticista em direção às suas fronteiras. O pedido público de desculpas de Putin a Aliyev, ocorrido no Tadjiquistão, indica que ele está disposto a “normalizar” as relações com um parceiro estratégico na região. Enquanto isso, a Geórgia permanece como um espaço em disputa entre Moscou e o bloco ocidental, que busca restabelecer sua zona de influência no flanco meridional, ao mesmo tempo em que pressiona as fronteiras a oeste, na Ucrânia e nos Bálticos

São Paulo, julho de 2025

REPÚBLICAS OCIDENTAIS

REARRANJOS E PRESSÕES NO LESTE EUROPEU: DIVISÕES NA UCRÂNIA, VIRADA PRÓ-UE NA MOLDÁVIA E AVANÇOS POLÍTICOS RUSSOS SOBRE BELARUS

Ana Livia Ayres Cardoso

As tensões no governo Zelensky aumentam em meio a protestos, pressões europeias e divisões internas [15][16]

Em julho de 2025, a Ucrânia vivenciou o maior protesto antigoverno desde o início da invasão russa, após a aprovação de um projeto de lei que enfraquece os órgãos anticorrupção do país. A nova legislação concede ao procurador-geral poder sobre o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e o Gabinete Especializado Anticorrupção (SAP), permitindo interferência em investigações e até seu encerramento. O presidente Volodymyr Zelensky justificou a medida alegando ineficiência e suposta influência russa nessas instituições. No entanto, especialistas e parceiros ocidentais apontaram um retrocesso democrático, já que o sistema anticorrupção, criado com apoio da União Europeia, é condição essencial para a ajuda financeira ao país.

Em setembro, reportagem do POLITICO revelou crescentes tensões internas no partido governista. Em uma reunião interna do partido, Zelensky criticou parlamentares, ativistas e jornalistas por não promoverem uma imagem suficientemente positiva da Ucrânia perante o Ocidente, acusando críticos de se posicionarem contra o país. Deputados relataram desconforto com a forma centralizadora de governar do presidente e com a pressão para aprovar a lei anticorrupção. A oposição o acusa de populismo e autoritarismo, enquanto diplomatas europeus expressam preocupação com o avanço do controle presidencial.

Paralelamente, figuras políticas foram afastadas, como o ex-ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, o chefe da rede elétrica Volodymyr Kudrytskyi e o comandante das Forças Armadas Valery Zaluzhny. Durante a reunião com parlamentares, Zelensky se incomodou com questionamentos sobre a interferência nos órgãos anticorrupção, piorando o clima interno. Segundo um parlamentar, “para o gabinete presidencial, ou você está com Zelensky, ou é um agente russo” (Dettmer, 2025). Assim, medidas inicialmente justificadas como necessárias para eliminar influências externas passaram a gerar crises políticas internas e acusações de autoritarismo, ampliando o desgaste do governo.

São Paulo, outubro de 2025

Eleições parlamentares na Moldávia reforçam aproximação com a União Europeia [17][18]

Nas eleições parlamentares da Moldávia, consideradas as mais importantes desde 1991, o Partido de Ação e Solidariedade (PAS), de orientação pró-União Europeia, saiu vitorioso, reforçando os esforços do país para ingressar no bloco europeu. A legenda, fundada pela Presidente Maia Sandu, eleita em 2020 e reeleita em 2024, derrotou o Bloco Patriótico, coalizão de partidos pró-Rússia liderada pelo Partido dos Socialistas, com 50% dos votos contra 24% da aliança eleitoral pró-Rússia. Com 8%, ficou em terceiro o Movimento Alternativo Nacional (MAS), que apelou ao voto contra o partido vencedor.

O resultado foi recebido com alívio pelos aliados europeus, especialmente após o PAS acusar Moscou de tentar interferir no pleito. A vitória fortalece a agenda europeísta de Sandu e o compromisso do governo em alcançar a adesão plena à União Europeia até 2030, considerada essencial para o desenvolvimento econômico e para a resistência às pressões russas na região. O país é candidato desde 2022 e, em um referendo realizado em 2024, 50% da população apoiou a integração ao bloco europeu, resultado interpretado positivamente em meio às preocupações com a influência russa no Leste Europeu, sobretudo após a invasão da Ucrânia.

São Paulo, outubro de 2025

Rússia amplia direitos políticos de cidadãos belarussos residentes no país [19]

Em 23 de julho de 2025, o presidente russo Vladimir Putin sancionou uma lei que autoriza cidadãos belarussos residentes permanentes na Rússia a votar em eleições locais e concorrer a cargos públicos municipais. A medida integra as emendas aprovadas em março ao acordo bilateral de 1998 entre Rússia e Belarus e espelha a legislação belarussa, que já permite a participação de cidadãos russos em seus pleitos locais.

Após tramitação iniciada no começo de julho, o projeto foi ratificado pelo Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo. Autoridades belarussas manifestaram esperança de que, no futuro, a norma seja ampliada para o nível regional, reforçando o processo de integração política em curso desde a assinatura, em 1999, do Acordo do Estado da União, que prevê moeda comum, sistema jurídico unificado e políticas externa e de defesa conjuntas.

As notícias evidenciam um processo já perceptível de disputa por esferas de influência entre o Ocidente e a Rússia, expresso em diferentes dimensões: alinhamento político, soberania, identidade e formas de organização institucional. No caso da Ucrânia, observam-se pressões internas e externas alinhadas à Europa, fragilizadas, contudo, pelas ações do presidente, que revelam uma batalha por narrativas e poder doméstico. De modo semelhante, os resultados das eleições na Moldávia reafirmam um projeto pró-União Europeia, apresentado como resistência

institucional à influência russa. Em contraste, a relação entre Belarus e Rússia aponta para um aprofundamento formal da integração política, consolidado por meio de instrumentos políticos e simbólicos que buscam construir uma identidade comum diante do Ocidente.

São Paulo, julho de 2025

FEDERAÇÃO RUSSA

EXPANSÃO E DIPLOMACIA ESTRATÉGICA DA RÚSSIA: COOPERAÇÃO NUCLEAR, IMPASSES COM OS EUA E APROXIMAÇÃO EUROASIÁTICA

Getúlio Alves de Almeida Neto

Rússia continua a firmar acordos para cooperação nuclear com outros países por meio da Rosatom [20][21][22][23]

O último trimestre foi marcado pela contínua expansão do número de acordos firmados pela Companhia Estatal de Energia Nuclear Russa, Rosatom, com países africanos e asiáticos. No final de julho, em encontro em Niamei, capital do Níger, foi assinado um Memorando de Entendimento entre a Rosatom e o Ministério de Energia do país da África Ocidental, que possui uma das maiores reservas de urânio no mundo. O documento prevê a cooperação para geração de energia a partir da construção de usinas e investimento nos sistemas de distribuição, medicina nuclear e treinamento de pessoal.

Em agosto, o Cazaquistão deu início à construção de sua primeira usina nuclear, também em um projeto de cooperação com a estatal russa. Já em setembro, durante a “World Atomic Week”, a Rosatom firmou acordos de cooperação e Memorandos de Entendimento com Etiópia, Irã, Uzbequistão e Vietnã. A contínua expansão dos acordos firmados pela Rosatom, que já conta com projetos em alguma fase de operação em 11 países, tem se tornado um importante vetor da diplomacia russa como um parceiro confiável e com expertise na área de tecnologia nuclear, possibilitando a expansão das relações com países do Sul Global e incentivando o processo de transição energética através da geração de energia nuclear

São Paulo, julho de 2025

Avanços e retrocessos nas relações entre Rússia e EUA dificultam acordo sobre Ucrânia [23][24]

Em 15 de agosto, Vladimir Putin e Donald Trump se reuniram na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, Estados Unidos. Tratou-se do primeiro encontro entre os líderes dos países desde o início da guerra na Ucrânia, em 22 de fevereiro de 2022. Apesar de nenhum acordo ter sido anunciado ao final do encontro, as expectativas criadas nas semanas seguintes eram as de que um possível fim do conflito poderia estar mais próximo, sobretudo devido ao aparente

clima amistoso entre os dois presidentes e as falas de Trump de que a Ucrânia deveria ceder parte de seu território como condição para o fim da guerra.

No entanto, no início de agosto, Trump havia ameaçado impor sanções contra países que continuassem a importar petróleo e outros produtos russos, considerando-os responsáveis pelo financiamento da guerra. Três dias após o encontro no Alasca, a Rússia lançou o maior ataque contra a Ucrânia desde julho, totalizando 270 drones e 10 mísseis. Dois meses depois, as raízes profundas do conflito continuam presentes e, a despeito das tentativas de reaproximação entre Rússia e EUA, uma solução definitiva parece ainda distante

São Paulo, agosto de 2025

[Em meio à reunião de OCX, Putin aproveita para fortalecer laços com países euroasiáticos \[25\]\[26\]](#)

Entre 31 de agosto e 01 de setembro, foi realizada a 25ª Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), em Tianjin, China. Representantes de 20 países, de 10 organizações internacionais e do Secretário Geral da ONU, António Guterres, estiveram presentes. O evento e seus documentos produzidos reafirmaram a disposição para a criação de um mundo multipolar, movimento liderado principalmente pela Rússia, China e Índia. Nesse contexto, a grande presença de líderes de outros países e a falta de comentários sobre a guerra em curso na Ucrânia, ajudaram a fortalecer a imagem de Vladimir Putin e desmistificar a ideia de isolamento russo.

Às margens da Cúpula, Rússia, China e Mongólia participaram de um encontro trilateral no qual assinaram um acordo para a construção do gasoduto 'Poder Siberiano II', que irá transportar gás natural liquefeito russo para a China através da Mongólia. Em conjunto, tais eventos tornam cada vez mais evidentes o reposicionamento russo em direção à Eurásia, focando seus esforços diplomáticos para obtenção de ganhos políticos e econômicos em detrimento da antiga cooperação com a Europa.

A seleção de notícias do terceiro trimestre continua a evidenciar a rotação da política externa russa para o leste, movimento intensificado desde o início da guerra com a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nesse contexto, a aproximação com o maior número de países euroasiáticos tem o triplo propósito de render acordos de cooperação econômica, energética e militar; sinalizar que a narrativa ocidental de isolamento diplomático da Rússia não possui respaldo na realidade atual; e se posicionar, ao lado de China e Índia, como o trio de grandes potências que pavimenta o caminho para a construção de um modo multipolar e alternativo à chamada hegemonia estadunidense estabelecida no pós-Guerra Fria. Paralelo a esse fenômeno, a retomada do diálogo entre Moscou e Washington desde que Donald Trump iniciou seu segundo mandato, tem sido marcada por avanços e retrocessos, além de declarações muitas vezes ambíguas e contraditórias por parte da Casa Branca, mas que evidenciam a tentativa de uma abordagem realista

do conflito e que possibilita-nos vislumbrar, ainda que sem um horizonte de tempo definido, a possibilidade do início da construção de acordo de paz entre as partes.

São Paulo, outubro de 2025

SÍNTESE DO TRIMESTRE

EURÁSIA EM MOVIMENTO: NOVOS ESPAÇOS DE PODER

Jonathan Christian Dias dos Santos

Getúlio Alves de Almeida Neto

Ana Lívia Ayres Cardoso

Danielle Makio

Na análise das notícias desse trimestre, observa-se o aprofundamento de dinâmicas já identificadas anteriormente, culminando em mudanças significativas na região e colocando-a como um espaço cuja compreensão das dinâmicas locais se torna imprescindível para o entendimento da política internacional contemporânea. Observa-se a manutenção dos processos de busca por influência na região, tanto do Ocidente, com atuação principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia nas políticas de países da região euroasiática, quanto da Rússia, que tem buscado diversificar seus parceiros e se posicionar como parte de um bloco de potências. Além das influências externas, identificamos os países da região como agentes ativos, com perspectivas diversas acerca do direcionamento de suas políticas externas com base em seus interesses e necessidades domésticas. Uma parte dos Estados busca o estreitamento ou aproximação com Moscou e outra se posiciona ao lado do Ocidente, sobretudo se posicionando enquanto pró-União Europeia. Tais desenvolvimentos são explorados nessa seção, que tem como principal objetivo apresentar um compilado dos contextos observados em cada uma das regiões.

Na região do Cáucaso, é possível observar que o acordo entre Azerbaijão e Armênia, mediado por Donald Trump, fez com que Putin recuasse e evitasse um tensionamento maior com Baku, ao sul da fronteira russa, buscando conter a expansão da influência do eixo atlanticista em direção às suas fronteiras. O pedido público de desculpas de Putin a Aliyev, ocorrido no Tadjiquistão, indica que ele está disposto a “normalizar” as relações com um parceiro estratégico na região. Enquanto isso, a Geórgia permanece como um espaço em disputa entre Moscou e o bloco ocidental, que busca restabelecer sua zona de influência no flanco meridional, ao mesmo tempo em que pressiona as fronteiras a oeste, na Ucrânia e nos Bálticos.

Já a seleção e análise de notícias do terceiro trimestre continua a evidenciar a rotação da política externa russa para o leste, movimento intensificado desde o início da guerra com a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nesse contexto, a aproximação com o maior número de países euroasiáticos tem o triplo propósito de render acordos de cooperação econômica, energética e militar; sinalizar que a narrativa ocidental de isolamento diplomático da Rússia não possui respaldo na realidade atual; e se posicionar, ao lado de China e Índia, como o trio de grandes

potências que pavimentam o caminho para a construção de um modelo multipolar e alternativo à chamada hegemonia estadunidense estabelecida no pós-Guerra Fria. Paralelamente a esse fenômeno, a retomada do diálogo entre Moscou e Washington, desde que Donald Trump iniciou seu segundo mandato, tem sido marcada por avanços e retrocessos, além de declarações muitas vezes ambíguas e contraditórias por parte da Casa Branca, mas que evidenciam a tentativa de uma abordagem realista do conflito e que possibilita-nos vislumbrar, ainda que sem um horizonte de tempo definido, a possibilidade do início da construção de acordo de paz entre as partes.

No caso das notícias do terceiro trimestre sobre os países bálticos, observam-se os esforços históricos, e intensificados com a guerra na Ucrânia, do desvencilhamento da região de suas relações com a Rússia e com seu passado soviético, alinhados à busca por ainda mais aproximação política, econômica e de infraestrutura com a Europa Ocidental. No contexto da guerra, os países bálticos se colocam como os maiores apoiadores da Ucrânia e do regime de Volodymyr Zelensky, principalmente em razão da crescente apreensão em Tallinn, Riga e Vilnius sobre uma possível invasão de seu território por parte da Rússia.

Ao tratar das notícias das Repúblicas Ocidentais, evidencia-se um processo já perceptível de disputa por esferas de influência entre o Ocidente e a Rússia, expresso em diferentes dimensões: alinhamento político, soberania, identidade e formas de organização institucional. No caso da Ucrânia, observam-se pressões internas e externas alinhadas à Europa, fragilizadas, contudo, pelas ações do presidente, que revelam uma batalha por narrativas e poder doméstico. De modo semelhante, os resultados das eleições na Moldávia reafirmam um projeto pró-União Europeia, apresentado como resistência institucional à influência russa. Em contraste, a relação entre Belarus e Rússia aponta para um aprofundamento formal da integração política, consolidado por meio de instrumentos políticos e simbólicos que buscam construir uma identidade comum diante do Ocidente.

Por fim, na região da Ásia Central, os recentes movimentos no Cazaquistão, na Turquia e no Afeganistão evidenciam uma tendência comum de países da Ásia Central e do entorno de busca por maior autonomia estratégica através da diversificação de parcerias internacionais e do fortalecimento de infraestrutura crítica. É nesse contexto que, ao longo de 2025, acompanhamos o aprofundamento de parcerias das nações centroasiáticas com outros atores, como a Rússia, que vem desenvolvendo um amplo programa nuclear junto a países como o Uzbequistão e o Cazaquistão; e a União Europeia que, ao longo do ano, realizou uma série de reuniões e eventos junto a países da região, corroborando não somente o sucesso dos esforços de atores locais, mas também o interesse compartilhado por demais Estados no que diz respeito à Eurásia. No caso do Cazaquistão, a assinatura de múltiplos acordos com a Turquia e a proposta de transição para um parlamento unicameral refletem uma estratégia articulada de modernização institucional e ampliação da influência regional. Nesse sentido, explicitam-se não apenas os esforços diplomáticos, mas o entendimento do regime político no poder acerca da importância da modernização como forma de facilitar a interlocução com parceiros em potencial, em especial os ocidentais. Já o Uzbequistão, ao firmar acordos

energéticos com o Afeganistão, busca consolidar sua capacidade produtiva e reforçar laços econômicos regionais, evidenciando a preocupação em relação à estabilidade regional e o escopo da diversificação de parcerias proposta pelo governo.

Além disso, os três casos abordados nas notícias destacam a importância de infraestrutura, tecnologia e integração econômica como instrumentos de projeção de poder e de negociação regional. O Corredor do Meio e os projetos de energia entre Afeganistão e Uzbequistão funcionam não apenas como rotas logísticas ou fontes de receita, mas como mecanismos estratégicos que ampliam a margem de manobra política e econômica dos Estados envolvidos. Ao mesmo tempo, tais iniciativas indicam que atores médios ou em desenvolvimento estão cada vez mais conscientes da necessidade de equilibrar relações com potências externas, como Rússia e China, sem depender exclusivamente delas, buscando consolidar sua posição e influenciar de forma mais autônoma a configuração geopolítica da região

FONTES

- [1] ASTANA TIMES. Kazakhstan could shift to unicameral parliament as Tokayev calls for 2027 referendum. 2025. Disponível em: <https://astanatimes.com/2025/09/kazakhstan-could-shift-to-unicameral-parliament-as-tokayev-calls-for-2027-referendum>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [2] KABUL NOW. Taliban signs multi-million-dollar energy deals with Uzbekistan. 2025. Disponível em: <https://kabalnow.com/2025/08/taliban-signs-multi-million-dollar-energy-deals-with-uzbekistan>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [3] ANADOLU AGENCY. Türkiye, Kazakhstan sign 20 deals. 2025. Disponível em: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkiye-kazakhstan-sign-20-deals/3645774>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [4] RAIL BALTICA. War history inherited railway infrastructure has been changed 4 times. 2025. Disponível em: <https://www.railbaltica.org/news/war-history-inherited-railway-infrastructure-has-been-changed-4-times>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [5] BNN NEWS. Rail Baltica construction begins: first kilometers underway in Latvia. 2025. Disponível em: <https://bnn-news.com/rail-baltica-construction-begins-first-kilometers-underway-in-latvia-269674>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [6] LRT. Lithuania pushes EU to bypass Hungary on Ukraine membership talks. 2025. Disponível em: <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2656191/lithuania-pushes-eu-to-bypass-hungary-on-ukraine-membership-talks>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [7] EURONEWS. Russian fighter jets violated Estonia's airspace, authorities say. 2025. Disponível em: <https://www.euronews.com/2025/09/19/russian-fighter-jets-violated-estonias-airspace-authorities-say>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [8] NATO. The consultation process and Article 4. 2025. Disponível em: <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/the-consultation-process-and-article-4>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [9] NATO. North Atlantic Council communiqué – Article 4 consultations. 2025. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_237721.htm. Acesso em: 18 nov. 2025
- [10] EURONEWS. Azerbaijan jails Sputnik executives amid escalating tensions with Russia. 2025. Disponível em: <https://www.euronews.com/2025/07/01/azerbaijan-jails-sputnik-executives-amid-escalating-tensions-with-russia>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [11] AP NEWS. Armenia, Azerbaijan leaders meet in Abu Dhabi as peace prospects grow. 2025. Disponível em: <https://apnews.com/article/armenia-azerbaijan-aliyev-pashinyan-abu-dhabi-72cf31b11dd3dfe2e47f4fce6f325251>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [12] ARMENIA PUBLIC RADIO. Rubinyan reaffirms Armenia's commitment to opening the border and establishing diplomatic relations with Turkey. 2025. Disponível em: <https://en.armradio.am/2025/09/08/rubinyan-reaffirms-armenias-commitment-to-opening-the-border-and-establishing-diplomatic-relations-with-turkey>. Acesso em: 18 nov. 2025.

- [13] AL JAZEERA. Opposition leader Nika Gvaramia jailed in Georgia amid deepening crackdown. 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/7/1/opposition-leader-nika-gvaramia-jailed-in-georgia-amid-deepening-crackdown>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [14] JAM NEWS. Georgia's anti-American turn towards Moscow, Tehran and Beijing – US Helsinki Commission hearing. 2025. Disponível em: <https://jam-news.net/georgias-anti-american-turn-towards-moscow-tehran-and-beijing-us-helsinki-commission-hearing>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [15] BBC. Ukraine protests highlight tensions within Zelensky government. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/c9w19pl84r8o>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [16] POLITICO. Volodymyr Zelenskyy struggles with divisions inside Servant of the People party. 2025. Disponível em: <https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ukraine-servant-of-the-people-party>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [17] CNN BRASIL. Partido pró-União Europeia lidera eleição parlamentar na Moldávia. 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/partido-pro-uniao-europeia-lidera-eleicao-parlamentar-na-moldavia/#goog_rewarded. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [18] DEUTSCHE WELLE (DW). Partido pró-UE vence eleição crucial na Moldávia. 2025. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/partido-pró-ue-vence-eleição-crucial-na-moldávia/a-74168342>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [19] THE MOSCOW TIMES. Belarusians living in Russia granted right to vote and run in local elections. 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/07/23/belarusians-living-in-russia-granted-right-to-vote-and-run-in-local-elections-a89935>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [20] PETRONOTÍCIAS. Com projetos em 60 países e com 50 unidades ativas no mundo, a Rosatom é o destaque no World Nuclear Symposium em Londres. 2025. Disponível em: <https://petronoticias.com.br/com-projetos-em-60-paises-e-com-50-unidades-ativas-no-mundo-a-rosatom-e-o-destaque-no-world-nuclear-symposium-em-londres>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [21] THE MOSCOW TIMES. Russia expands nuclear ambitions in Africa with Niger power plant deal. 2025. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2025/07/29/russia-expands-nuclear-ambitions-in-africa-with-niger-power-plant-deal-a90002>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [22] ATOMMEDIA. Rosatom and Uzbekistan sign documents on expanding cooperation in the nuclear sector. 2025. Disponível em: <https://atommedia.online/en/press-releases/rosatom-i-uzbekistan-podpisali-dokumenty-o-rasshirenii-sotrudnichestva-v-atomnoy-sfere>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [23] RT. Iran and Russia sign new nuclear plant agreement. 2025. Disponível em: <https://www.rt.com/russia/625367-iran-russia-nuclear-plant-deal>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [24] CNN BRASIL. Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia desde julho. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-lanca-maior-ataque-aereo-contr-ucrania-desde-julho>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [25] BRASIL DE FATO. Trump ameaça punir países que sustentam economia russa, como Índia e aliados do BRICS, analisa especialista. 2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2025/08/11/trump-ameaca-punir-paises-que-sustentam-economia-russa-come-india-e-aliados-do-brics-analisa-especialista>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [26] THE DIPLOMAT. China-Mongolia-Russia agreement on Power of Siberia 2 could reroute energy trade. 2025. Disponível em: <https://thediplomat.com/2025/09/china-mongolia-russia-agreement-on-power-of-siberia-2-could-reroute-energy-trade/>. Acesso em: 18 nov. 2025.
- [27] TV BRICS. China abre cúpula da OCX. 2025. Disponível em: <https://tvbrics.com/pt/news/china-abre-cupula-da-ocx>. Acesso em: 18 nov. 2025.

